

Los libros, mi casa

Juan Manuel Reyes
reyesjmanuel@hotmail.com

I

Los libros son mi casa, tercer o cuarto vientre dádivo que alarga su manto para cubrirme de la furia de las cosas devorándose, humilde refugio de las amenazas externas, maldad y agresión de aquellos que no tuvieron infancias, sombras que de deslizan y acechan constantemente, se posan en las ventanas, señalan, proyectan su amargura y hunden sus raíces en las noches amargas que me hacen soñar despierto en el frío de la madrugada.

Los libros no me abandonan, amparan el corazón de la vorágine posmoderna que borra las huellas del pasado e instala en el presente el miedo atroz a la existencia vacía, grieta que llena de artificios, entidades superfluas que pueblan los imaginarios de felicidad y éxito, amarres locos de querer tener a toda costa las novedades materiales, desgastan los días en poseer más allá de sus límites, se encadenan a la piedra que se les agobia la espalda, se amoldan al contenedor del agua y se estancan, hipotecan con anticipación los días venideros por un momento de gloria —como si tuvieran poder de disponer del tiempo.

Los libros son mi casa, brillan en la oscuridad, aprestan sus palabras para que el corazón y entendimiento amalgamen el lenguaje sentipensante, revelen alguna leve llovizna de certeza sobre el inmenso mar de mi ignorancia. No olvido que la lectura final es la realidad que se tiende a la misma altura de mi mirada, grande el maestro Pessoa ca

paz de escribir desde su aldea “Soy del tamaño de lo que veo, Y no del tamaño de mi estatura”; pero la tierra es grande, casa inmensa que nos contiene a todos, y la mirada angosta se ensancha con cada libro abierto, con cada paraje visitado, con cada línea que se nombra y se suelta al viento para que en lo alto, llegue a otros corazones y a otros entendimientos.

II

Los libros son mi casa, sitio del mundo alejado de ruidos, vientre generoso cuya membrana tibia me resguarda de los humores ajenos, lugar de estar despreocupado, epicentro de una pasión cultivada en silencio que un día se puso andar con los pies descalzos, remendó sus palabras y las alzó al vuelo sin más ilusión que el viento en remolinos avivara, junto a la hojarasca del otoño, las ideas fermentadas en la soledad de los días de guardar, y en el fino escozor de las vibraciones ondulantes, sintió la embriaguez de una libertad que fluyó hasta los confines del ave que renace: el maravilloso acto de concebir el propio pensar, el sublime instante en que las letras conforman las ideas, la aguja de fina punta y el hilo que traspasa el ojo de la imaginación que sigue tiritando de placer, extasiado de asistir a la contemplación de su horizonte, línea que des-

hace el primer aprendizaje, desamarra los nudos de las primeras lecciones instructivas e incendia el lenguaje, provoca el ligero temblor en la paredes cubiertas de hojas desbordantes de tinta.

Los libros son mi casa, se acomodan alrededor y danzan a sus propios ritmos, siguen removiendo las costras del conocimiento certero, inquietando al espíritu que algún tiempo se acostumbró a ser recipiente llenado de saberes absolutos; los libros rompen las cadenas, conciben el nuevo lenguaje poderoso, sublime, capaz de crear y recrear, nombrar y ser nombrado. Los libros siempre están ahí, al alcance de la mano, dispuestos a la compañía silenciosa, murmullo de voces desperdigadas que alientan al diálogo, se tienden en la mesa en desorden, se dejan atrapar sin resistencia y me hundo en la calidez que provoca la casa que es lugar de los míos, de los amigos, de las personas que tienden un puente porque al igual que yo, creemos y buscamos un lugar cómodo para vivir.

III

Mi casa guarda los míos, paredes blandas y penetrables que a cualquier hora dan paso a las almas cálidas, paredes rígidas que soportan las pedradas arrojadas en suspiros quienes arrebatados por la envidia mastican, sin sabor, la hiel de las enredaderas, plantas trepadoras que en vez de luz se acurrucan en la humedad de las sombras, aullidos del viento que azotan los postigos de acceso a la cavidad del cuerpo, habitación privada que oculta las miradas de fuera. Mi casa guarda los libros, fueron creciendo en días largos, animaron el espíritu buscando siempre el refulgente Sol, acompañaron la nostalgia de las horas de ventolera —arrancaron las hojas, mas no la memoria—, sostuvieron mis brazos en las caídas frecuentes y siguieron siendo una presencia constante, elementos transparentes que al abrirse iluminan la oscuridad de mis pasajes desiertos, fisuran la inconsciencia, apaciguan los

temores, sacan a orear los pensamientos perversos, sujetan los límites de la insensatez y mi piel respira profundo de vuelta a casa.

Mi casa guarda los libros, buscaron en el fragor del tiempo —mientras mis huesos daban la altura— sus propios refugios, sitios preferidos de estar, dispuestos a acomodarse en el contorno de las manos que de vez en cuando también sacuden el polvo de sus rostros; subieron a las paredes, se arrimaron a los estantes y juntaron sus voluntades, las palabras pensadas de los autores vertidas a las hojas en figuras definidas se volvieron alimento y nutrieron mis pobres esperanzas, noches de luciérnagas y sueños atrevidos y giros del lenguaje encendidos tocando el filo de la lumbre chispeante en una hoguera rodeada de piedras rojas, ascendieron al firmamento y retornaron olorosas a sus lugares guardando para sí, piernas de mujer apretadas, las huellas de mis dedos en sus tez lustrosas, dejando rastros de ellas en mi mirada, en estas palabras que se tienden plenas sobre el pasto a calentar la realidad, horizonte que se aleja, trota sin descanso a pesar de mi empeño cotidiano.